

ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИНИ КЛАСТЕР АСОСИДА

РИВОЖЛАНТИРИШ

Рўзимов Баҳромжон Баходиржонович

Андижон давлат университети таянч докторанти

E-mail: bahromjon7174@inbox.ru

Бозор иқтисодиёти шароитида ҳар қандай корхонанинг жумладан, озиқ-овқат саноати корхоналарининг рақобатбардошлиги кўрсаткичини ошириш уларга бозордаги мавқеини яхшилаши билан биргаликда юқори иқтисодий даромад келтириши лозим бўлади. Яъни, фаолият соҳасининг даромадлилик кўрсаткичи бошқа соҳаларга нисбатан юқори бўлиши лозим бўлади.

Озиқ-овқат саноати корхоналари рақобатбардошлигини оширишнинг жаҳон амалиёти таҳлилига кўра, тараққий этган мамлакатларда замонавий техника-технологиялар билан қуроллантирилган агрокластерларни ривожлантиришга устуворлик қаратилиб келинмоқда. Шу билан биргаликда, ушбу мамлакатларда ташкил этилган агрокластерларда жамланган озиқ-овқат саноати корхоналари мунтазам равишда инновацион лойиҳаларни ишлаб чиқариш жараёнларига жорий этиб борадилар. Хусусан, Европа Иттифоқи мамлакатларида (Германия, Франция, Италия, Болгария, Греция, Голландия, Англия, Швейцария, Дания ва бошқа мамлакатлар) юқори технологияли агрокластерларни ривожлантириш бўйича етакчилик қилишса, АҚШнинг Калифорния, Вашингтон, Ок-лахома, Луизана штатларида дунёдаги энг йирик ҳудудий агрокластерлар жойлашган ҳисобланади. Жануби-Шарқий Осиё мамлакатлари, жумладан, Хитой, Сингапур, Япония ва шу каби бошқа мамлакатларда озиқ-овқат саноати корхоналари рақобатбардошлигини ошириш мақсадида агрокластерлар фаолиятини ташкил этишнинг инновацион ва ҳудудий шакллариининг аралаш ҳолда қўллашга устуворлик қаратилмоқда.¹⁴

Юқоридаги вазиятларни инобатга олган ҳолда, мамлакатимиз, жумладан, Андижон вилояти озиқ-овқат саноати корхоналари рақобатбардошлигини баҳолашда кластерли ёндашувдан фойдаланиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Озиқ-овқат

¹⁴ Лисин М. Н. Создание инфраструктуры регионального кластера субъектов малого предпринимательства АПК в форме аграрного инфраструктурного парка // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2013. № 4. С. 83.

кластерларини ташкил этиш ва уларнинг инвестицион самарадорлигини оширишда аввало мамлакатдаги озиқ-овқат саноати соҳасидаги мавжуд муаммоларни бартараф этиш учун замин яратади.

Бугунги кунда мамлакатимиз иқтисодиётида озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва уларни қайта ишлаш тизимида қатор муаммолар мавжуд. Жумладан, мева ва сабзавот маҳсулотларини етиштириш билан шуғулланувчи аксарият иқтисодий субъектларнинг ҳажми нисбатан кичик бўлиб, улар томонидан етиштирилаётган ва қайта ишланаётган маҳсулотнинг сифат стандартларига қўйиладиган талаб тармоқ бўйича ягона тизими шакллантирилмаган. Шу билан бир қаторда уларнинг фаолиятидаги таъминот занжири тўлиқ тизимлаштирилмаган. Натижада, йиғим-терим мавсумида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қадоқлаш ва уларни узок муддат сақлаш имконини берувчи омборларнинг етишмаслиги сабабли ушбу маҳсулотларнинг катта ҳажмдаги қисми бозорларга сотиш учун чиқарилади. Бунинг оқибатида бозорда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари таклифининг унга бўлган талабдан ортиқчалиги вужудга келиб, мева ва сабзавот маҳсулотларининг нархларини туши кетишига олиб келади. Шу билан биргаликда, сотилмай қолган маҳсулотларнинг сақлаш имконияти мавжуд бўлмаганлиги сабабли, уларнинг катта ҳажмдаги қисми нобуд бўлиб, истеъмолга яроқсиз бўлиб қолади. Бу эса қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш билан шуғулланувчи иқтисодий субъектларнинг маълум даражада зарар кўришига олиб келади.

Жаҳонда интеграцион жараёнларнинг глобаллашуви ва чуқурлашуви шароитида озиқ-овқат саноатини кластерли модел асосида ривожлантиришга устуворлик қаратилиб келинмоқда. Бунда соҳанинг ички ва ташқи жиҳатдан заиф ва устунлик жиҳатлари чуқур таҳлил қилиниб, уни ривожлантириш имкониятлари ва мавжуд рисклар (хавф-хатарлар) аниқланади. Мамлакатда озиқ-овқат саноатини кластер асосида ривожлантириш модели жаҳон амалиётида иқтисодий гуруҳни, минтақани, бутун бир мамлакат миллий иқтисодиёти рақобатбардошлигини оширишнинг дастаги сифатида баҳоланади. Иқтисодий адабиётда озиқ-овқат саноати

корхоналарини кластер асосида ривожлантириш модели учун қуйидаги хусусиятлар хос ҳисобланади:¹⁵

- озиқ-овқат кластери корхоналарининг ташқи бозорларни эгаллаш имкониятларини юқорилиги;

- озиқ-овқат кластери корхоналарини барқарор ривожлантириш учун улар жойлашган ҳудудда барча шарт-шароитларнинг (масалан, молиявий хизматлар кўрсатиш, хорижий инвестицияларни жалб қилиш, ижтимоий-иқтисодий инфратузилма, кластерлар фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватланаши ва ҳ.к.) яратилиши мавжудлиги;

- озиқ-овқат кластерига аъзо бўлган корхоналарни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг таъсирчан механизмнинг яратилганлиги ва гуруҳга аъзо корхоналар иқтисодий фаолияти самарадорлигининг юқори даражаси.

1. Озиқ-овқат саноати корхоналари фаолиятини кластер асосида ривожлантириш бўйича жаҳонда кенг қўлланиладиган усуллар бу ихтисослашган ва нуқтали кластерлар фаолиятини ривожлантириш ҳисобланади. Ихтисослашган кластерлар – кластерга жамланган саноат корхоналари фаолиятини аниқ бир хил турдаги истеъмол товарлари бозори йўналтирилишини назарда тутди. Бу турдаги кластерлаштириш вертикал (харид ва сотиш занжири) ва горизонтал (қўшимча билимлар ва хизматлар, шу мақсадда сарф қилинадиган харажатлар, технологиялар, институтлар ва ҳ.к.) йўналишлардаги алоқалардан кенг фойдаланиш имкониятини беради. Ихтисослашган озиқ-овқат саноати корхоналари жамланган кластерлар бутун бир мамлакат, шу билан биргаликда, турли хорижий мамлакатларда ўз филиалларини очиш орқали озиқ-овқат тармоғини яратишга эришишлари мумкин.

¹⁵Porter, M. E(1998). *Clusters and the New Economics of Competition*. Harvard Business Review, November-December: 77-90

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Цахилова В.Ф. Развитие организационно-экономического механизма хозяйствования промышленных предприятий. Автореф. дисс. на соис. учен. степ. к.э.н. Москва – 2010. с. 24
2. Чичкин А.А. Пищевая промышленность в системе обеспечения продовольственной безопасности: автореф. дисс. к.э.н. Москва 2009. – 23 с.;
3. Шутилина Е.Ю. Формирование инновационной политики предприятий: на примере предприятий пищевой промышленности: автореф. дисс. к.э.н. Воронеж 2009. – 24 с